

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУППОЗИТОРИЕВ С МАСЛЯНЫМ ЭКСТРАКТОМ ИЗ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО (*HERBA HYPERICI PERFORATI L.*)

Ахметова А.Е.¹

Ан В.С.¹

Фарманова Н.Т.²

1-Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

2- Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
контактный телефон: +7-776-202-40-35; e-mail: ayana.ach@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593427>

Актуальность: Согласно Государственной программе развития Республики Казахстан до 2030 года «Казахстан-2030» в разделе, касающемся сферы здравоохранения, указаны 2 важные задачи: снизить зависимость от импорта лекарственных средств и медицинского оборудования и создать конкурентоспособную фармацевтическую промышленность. Таким образом, разработка препаратов на основе отечественного сырья, не только способствует улучшению здоровья населения, но и имеет значительный потенциал в области экономического развития и зависимости от импорта. В связи с тем что Зверобой продырявленный растет на территории Казахстана и Узбекистана, разработка суппозитория, содержащего масляный экстракт Зверобоя, является актуальной. Данная разработка особенно актуальна в контексте лечения заболеваний, таких как геморрой, проктит, вагинальные инфекции и другие состояния, требующие местного лечения, которые имеют распространение на сегодняшний день.

Цель исследования: Разработать технологию получения и произвести оценку качества суппозитория с масляным экстрактом из травы Зверобоя продырявленного (*Herba Hyperici perforati L.*).

Материалы и методы: Объект исследования - трава Зверобоя продырявленного (*Herba Hyperici perforati L.*). Исследование проводилось с использованием информационно-поисковых методов анализа, метод выливания суппозитория, методов оценки качества суппозитория согласно требованиям ГФ РК (Государственная Фармакопея Республики Казахстан).

Результаты: Были разработаны состав и технология получения суппозитория с масляным экстрактом из травы Зверобоя продырявленного (*Herba Hyperici perforati L.*) согласно следующим стадиям:

1. Отвешивание сырья для приготовления суппозитория (масляный экстракт Зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*), масло какао нерафинированное, пчелиный воск, токоферол жидкий);
2. Гомогенизация суппозиторной массы на водяной бане;
3. Выливание в формы суппозиторной массы.

В процессе подбора оптимального состава суппозитория были приготовлены 5 моделей. Была проведена оценка качества готовых суппозитория по следующим показателям качества: описание, идентификация на гиперфорин и гиперцин, однородность содержания, средняя масса (отклонения не более 5% от 2 г),

распадаемость (не более 1ч), температура плавления (в пределах 3-15 мин при температуре 37°C), микробиологическая чистота (Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий не более 10³ КОЕ/мл; общее число грибов не более 10² КОЕ/мл; отсутствие *E.coli*), количественное определение.

Выводы: В результате исследований были получены суппозитории с масляным экстрактом из травы Зверобоя продырявленного (*Herba Hyperici perforati L.*) - суппозитории торпедовидной формы с гладкой поверхностью, желто-коричневого цвета с легким травянистым запахом и запахом масла какао. Основные действующие вещества в составе экстракта - гиперин (0,32%), гиперфорин (0,25%), флавоноиды (2,87%) и эфирные масла (0,1-0,33%), обладающие противовоспалительными, анальгезирующими и ранозаживляющими свойствами.

Список использованной литературы:

1. Поташ И.Ю. Трава Зверобоя продырявленного: химический состав, свойства, применение // журнал Вестник АПК Верхневолжья — №1 (53) — март 2021 г. — С. 57-63 — DOI 10.35694/YARCX.2021.53.1.010
2. Joanna Sakowska, Małgorzata Anyżewska, Anna Łozak, Anna Kowalczyk, Renata Jabłczyńska. Testing pharmaceutical release of active substances from medicinal products containing St. John's Wort // Acta Poloniae Pharmaceutica ñ Drug Research — Vol. 73 No. 2, 2016 — 395-401 pp. — ISSN 0001-6837
3. Саякова Г.М., Датхаев У.М., Кисличенко В.С. Фармакогнозия Учебное пособие — М.: Литтера, 2019 — 97-99 с
4. Сатбаева Э.М., Сакипова З.Б., Ибрагимова Н.А., Сейталиева А.М., Апсеметов Д.Р. Изучение токсичности суппозиториев «Кызылмай», «Кызылмай с прополисом» и «Облепиховые с Кызылмай» // Фармация Казахстана — №7 (216), 2019 — С. 16-17
5. Практикум по промышленной технологии лекарственных средств для студентов специальности Фармация. Учебное пособие / под ред. Рубан А.Е. - Х.: НФАУ 2014 - 330 с